

**«ЦИКЛ «ШЕСТЬ ПЬЕС ДЛЯ БОЛЬШОГО ОРГАНА» ОР.18 СЕЗАРА
ФРАНКА КАК ПРОСТРАНСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
НОВАТОРСТВА»**

**«CÉSAR FRANCK’S «SIX PIECES FOR THE GRAND ORGAN» OP. 18 AS A
SPACE OF ARTISTIC INNOVATION»**

Абляева Лемара Ленуровна

Студент 2 курса магистратуры Государственной консерватории Узбекистана

Аннотация: Статья посвящена исследованию цикла «Шесть пьес для большого органа» Сезара Франка как художественного пространства новаторских поисков композитора. Рассматриваются историко-культурные предпосылки создания цикла. Анализируются жанрово-стилистические особенности произведений цикла, их полифоническая организация, циклические принципы тематического развития и синтез традиций барочной, классической и романтической музыкальной культуры.

Abstract: The article is devoted to the study of César Franck’s cycle «Six Pieces for the Grand Organ» as a space of the composer’s artistic innovation. The historical and cultural prerequisites for the creation of the cycle are examined. The genre and stylistic features of the works are analyzed, including their polyphonic organization, cyclic principles of thematic development, and the synthesis of Baroque, Classical, and Romantic musical traditions.

Ключевые слова: Сезар Франк, органная музыка, цикл, фантазия, большая симфоническая пьеса, прелюдия, фуга, вариация, Пастораль, молитва, финал, новаторство, полифонические традиции, классические формы, романтизм

Keywords: César Franck, organ music, cycle, Fantasy, Grande Pièce Symphonique, Prelude, Fugue, Variation, Pastorale, Prayer, Finale, innovation, polyphonic traditions, classical forms, Romanticism

Творчество Сезара Франка занимает особое место в истории европейской музыкальной культуры второй половины XIX века, соединяя традиции классического наследия с новаторскими тенденциями романтической эпохи.

После того, как Франка назначили органистом в церкви Сент-Клотильд, в композиторской жизни Франка наступили значительные перемены. Франк практически не обращался к органной музыке, преимущественно сосредотачиваясь на сочинениях для фортепиано. (Показательна в этом плане и его ранняя оратория «Руфь»). В 1859 году в этой церкви было завершено строительство трехмануального большого органа органостроителем Аристид Кавайе-Коль, что стало для Франка вызовом на новой должности. Доступ к такому крупному инструменту послужил источником вдохновения для композитора. Так, на свет появился первый из трех больших циклов Франка для органа – «Шесть больших пьес», за которым последовали «Три пьесы для большого органа» (1878); «Три хорала» (1890). Цикл был опубликован в 1868 году и является олицетворением воплощения «внебогослужебной органной музыки», получившей право соперничать с фортепианными сочинениями в концертном репертуаре.

Цикл «Шесть пьес для большого органа», что очевидно по названию, включает в себя шесть самобытных и самостоятельных произведений, которые можно исполнять и отдельно:

1. Фантазия C-dur
2. Большая симфоническая пьеса
3. Прелюдия, Фуга и Вариация h-moll
4. Пастораль
5. Молитва
6. Финал

ФАНТАЗИЯ C-DUR op.16 является первым произведением цикла и посвящена Алексису Шове (1837-1871) - органисту, композитору, ученику Франсуа Бенуа в Парижской консерватории. Фантазия явно имеет влияние творчества Иоганна Себастьяна Баха, которым восхищался Франк и часто

исполнял на публичных концертах. Это проявляется в контрапунктическом и каноническом композиционном стиле. При этом, фантазия наполнена хроматизмами, достаточно простыми методическими линиями и имитационными проведением.

Франк писал Фантазию около 10 лет. Имеются четыре различные ее версии, из которых финальная - написана в тональности C-dur, что является редкостью в композиторской практике Франка. (Первая версия была исполнена на органе Кавайе-Коля, вторая - на открытии нового органа в Сен-Сюльпис, а третья – в кафедральном соборе Нотр-Дам-де-Пари). Фантазия состоит из трёх разделов: Poco lento, Allegro cantando, Adagio.

Первый раздел (Poco lento) имеет трёхчастную симметричную форму АВА с двумя темами. Раздел А отличается естественной простотой. Раздел В представляет собой хорал, после которого следует возвращение раздела В в более насыщенной регистровке над органом пунктом, что создаёт эффект пасторального бурдона.

Второй раздел (Allegretto cantando) также в трёхчастной форме, которая завершается диалогом и взаимодействием двух тем с чередованием баса и верхнего голоса: первая тема – пасторальная мелодия, вторая – арабеска в верхнем регистре трубы.

Третий раздел (Adagio) подготавливается коротким Quasi lento. Финальная часть написана в размере 3/8 и создаёт характер спокойствия и умиротворения благодаря использованию регистра Voix humaine, что связывает аркой третий раздел Фантазии с ее началом.

БОЛЬШАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ ПЬЕСА op.17 является самым крупным органом произведением Франка, которое заложило основу для органных симфоний таких композиторов, как Шарль-Мари Видор (1844-1937) и Луи Вьерн (1870-1937). Для пьесы характерно типичное Бетховену циклическое развитие тематического материала на протяжении всех четырех частей и использование разнообразных красочных оркестровых регистров органа.

Первая часть написана в сонатной форме. Начинается с *Andantino serio* в тональности *fis-moll*, в которой мы можем наблюдать сопоставление двух тем, характерных для сонатной формы: первая – мелодия равными восьмыми нотами на фоне повторяющихся аккордов, вторая – ответ в стиле гармонизованного хорала, который смягчен синкопами. После развития начальной мелодии следует *Allegro non troppo*, в котором появляются еще две темы: маршевая тема и четырехголосный хорал величественного характера. Следом идёт серия каденций, которая ведёт к двум хоральным темам, умиротворенно завершая напряжение каденции.

Вторая часть *Andante* в тональности *H-dur*. В ней появляется романтическая мелодия, исполняемая на регистре *positif* – кларнета.

Andante прерывается живым **скерцо** АВА (*Allegro*) в миноре. В скерцо появляется мелодия гимнического плана попеременно то у баса, то у сопрано, вокруг которой происходит переключка двух фрагментов между *Positif* и *Recit*. Мелодия кларнета *Andante* вновь появляется в скерцо, но на регистре *Voix celeste* – с двойным органным пунктом и канонем между двумя верхними голосами. Перед финалом Франк вновь следует традиции Бетховена и предлагает обзор всех предыдущих тем в качестве пролога к заключительной части симфонии.

Финал в трёх частях начинается с *grand chœur*, который меняет маршевую тему из первой части в мажор на фоне виртуозной богатой педали. Следом Франк предлагает фугу с четырехголосной экспозицией. Тема фуги развивается в духе вариации. После резкой модуляции в *Es-dur* следует стремительная кода.

ПРЕЛЮДИЯ, ФУГА И ВАРИАЦИЯ op. 18. По изначальной задумке Франка это произведение было дуэтом для фортепиано-гармониума, переработанное им в сольное органное сочинение и посвященное Камиллю Сен-Сансу. После первого исполнения 17 ноября 1864 года в церкви Сент-Клотильд самим композитором. Прелюдия, Фуга и Вариация стала самым популярным органным сочинением Франка.

Прелюдия начинается с изложения темы в тональности h-moll на регистре гобоя (обычно этот регистр используется как часть хора, а не соло). Эта тема проходит три раза, после чего появляется вторая тема и снова возвращается первая, завершая Прелюдию в доминантой тональности.

Второй части предшествует короткое Lento в виде четырехголосной гомофонии.

Экспозиция **Фуги** представляет собой привычное полифонии изложение четырех голосов (тенор, альт, сопрано и бас), которая завершается на доминантовом органном пункте.

В **Вариации** мелодия в h-moll повторяется на фоне изящного аккомпанемента шестнадцатыми нотами и педальными партиями из Прелюдии.

ПАСТОРАЛЬ op. 19 – теплая, полная живописных красок в E-dur, посвящена знаменитому органостроителю Кристину Кавайе-Коллю. Сочинение в трёхчастной репризной форме АВА, начинается с Andantino, в котором используются длительные педальные бурдоны (musette) как в пасторалиях Баха. Некое религиозное настроение произведению придает гармонизованный хорал, который периодически нарушает равномерный ход. Короткий речитатив трубы подготавливает раздел В (Quasi allegretto). Фактура типа токкаты - стаккатные аккорды в a-moll. После появляется красивая контрмелодия, которая прерывается кратким фугато с четырехголосной экспозицией (тема фугато – речитатив трубы раздела А).

В репризе возвращается тема musette из Andantino, но обогащённая лирическим контрапунктом, соединенная с хоральной темой.

МОЛИТВА op.20 была написана Франком в память его матери, которая умерла в июле 1860 года. Это единственное произведение в цикле «Шесть пьес» религиозного характера. Здесь развиваются три основные темы, которые направлены на установление гармоничного баланса между созерцательностью и эмоциональностью, мистическим началом и чувственной выразительностью, а также на воплощение единства духовного и телесного начал.

Структура произведения включает два масштабных раздела, объединённых речитативным эпизодом, отдельные элементы которого композитор сохраняет и в заключительном эпилоге.

Вступительный раздел *Andantino sostenuto*, изложенный в пятиголосной фактуре, характеризуется частым использованием интервалов десятых и одиннадцатых, а также перекрещиванием голосов; именно здесь представлены все три основные темы. Первая тема проводится дважды, затем появляется вторая — сначала в фрагментарном виде, а затем в развёрнутом развитии; после этого третья тема возникает, накладываясь на вторую. Центральный переход оформлен как диалог речитативных реплик с полифоническими ответами. Триольная фигурация активизирует развитие и предвосхищает возвращение первой темы. Заключительный раздел, обозначенный **Très expressif et très soutenu**, представляет собой калейдоскопическую репризу трёх тематических образов.

Иногда тематические линии переплетаются столь тесно, что ощущение ясности звучания становится трудно достижимым даже на симфоническом органе. Ряд восходящих гаммообразных пассажей предвещает завершение, имитируя третью тему. Возвращение первоначальной темы ведёт к кульминации в мажорной тональности, после чего следует сдержанное, молитвенно-умиротворённое окончание.

ФИНАЛ op. 21 Предполагается, что это произведение впервые прозвучало на инаугурационном концерте в церкви Сент-Клотильд в 1859 году. С одной стороны, Венсан д’Энди отмечал особую ценность *Final*, подчёркивая его строгую, в духе Бетховена выстроенную форму, изящную вторую тему, контрастирующую с непреклонностью первой, а также масштабное развитие к концу, завершающееся мощной и величественной перорацией. Вместе с тем современники нередко указывали на связь сочинения с традициями светского стиля эпохи Второй империи. Однако уже в начале Франк демонстрирует явное превосходство, выстраивая продуманный тональный план и музыкальную форму в 29-тактовом вступительном сольном эпизоде педали с модуляциями в

фа мажор и ля-бемоль мажор. Далее триольная «колокольчиковая» тема рождает светлую контрмелодию, после чего следует её развитие в виде фанфарных интонаций pedalной темы в верхних регистрах. Затем возникает контрастный гимнический напев в плавном легато как вторая тема, начинающаяся в фа-диез мажоре, модулирующая и переплетающаяся с темой колокольчиков. В заключительном разделе первая тема возвращается, но звучит в основной тональности. Мимолётная вторая тема прерывается перед финалом, где тематические линии и фанфарные интонации соперничают до достижения доминантового органного пункта и четырёх заключительных аккордов.

Особенность цикла заключается в синтезе различных стилевых пластов: полифонических традиций баховской школы, классических форм сонатности и фуги, а также романтической экспрессии, проявляющейся в хроматизме, тембровой оркестровости органа и циклическом принципе развития тематического материала. Именно сочетание традиции и новаторства позволяет рассматривать «Шесть пьес» как пространство художественного эксперимента, где формируются новые принципы органного мышления и интерпретации жанра.

Таким образом, цикл «Шесть пьес» можно рассматривать как целостное пространство художественного новаторства, в котором Франк переосмысливает классические формы и закладывает основы дальнейшего развития французской органной школы, оказав существенное влияние на творчество последующих композиторов-органистов.

Список использованной литературы:

1. Gabriele Terrone «The Complete Organ Works of César Franck» 2022
2. Н. Рогожина «Сезар Франк» Москва: Всесоюзное издательство «Советский композитор», 1969
3. Cesar Franck «A translation from the french of Vincent D'indy with an introduction by Rosa Newmarch